

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA FIZIOLOGIK,
PSIXOLOGIK VA IJTIMOY OG'ISHLARNING OLDINI OLISH VA

Q

o'qituvchisi - N.M.Xujanazarova

A

n

n

o

t

a

t

Аннотация. Думается, что значение физиологического развития детей в ДООУ должно постоянно контролироваться на основе установления прочных взаимоотношений между медицинским работником, работающим в ДООУ, и коллективом поликлиники, расположенной в г. региона, а также важность профилактики и восстановления заметных физиологических, психологических и социальных отклонений у детей.

Ключевые слова: воспитание, психологическая девиация, социальная девиация, правила гигиены, врачебный контроль.

Abstract It seems that the importance of the physiological development of children in a preschool educational institution should be constantly monitored on the basis of establishing a strong relationship between a medical worker working in a preschool educational institution and the team of a polyclinic located in the region, as well as the importance of preventing and restoring noticeable physiological, psychological and social abnormalities in children .

Key words: education, psychological deviation, social deviation, hygiene rules, medical control.

Maktabgacha ta'lim yoshi bolalarida fiziologik, psixologik va ijtimoiy og'ishlar yuzaga kelishining oldini olish muhim. Bunda ular organizmining to'g'ri

a'sir ko'rsatishining oldini olish chora-tadbirlarini ko'rish maqsadga muvofiqdir.

Tarbiyalanuvchilarning fiziologik jihatdan to'g'ri rivojlanishlari maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyat yurituvchi tibbiyot xodimi bilan hududda joylashgan qilib boriladi. Tibbiy nazoratni olib borishda tarbiyalanuvchilarning fiziologik rivojlanish darajasi, ularda ma'lum kasallik belgilarining kuzatilishi, umumiy holati fiziologik jihatdan to'g'ri rivojlanishlarini ta'minlashda bir qator shartlarga amal

“Bola turadigan xona yorug‘, shinam bo‘lishi, doimo shamollatib turilishi

Bolaning qaddini qanday tutishiga, stol atrofida qanday o'tirishiga doimo qarab turish kerak. Rasm chizganda, kitob o'qiganda ko'z bilan stol o'rtasidagi oraliq 30-35 sm bo'lishi lozim. Bola xonasidagi mebel imkoni boricha yoshiga to'g'ri kelishi zarur. Agar mebel bola yoshiga mos bo'lmasa, uni iloji boricha oldini olish uchun bolani poshnasi normal poyafzal qiyishga o'rgatib borish zarur.

Maktabgacha ta'lim yoshi bolalarini gigiena qoidalariga o'rgatish, ularni tozalikka va osoyishtalikka odatlantirish katta e'tibor qaratish lozim. Bolani qo'l yuvishga, tishini tozalashga va hokazolarga o'rgatish kerak. Sovun, sochiq, tish cho'tkasi, tish poroshogi yoki pastasi kabi narsalarni bolaning qo'li etadigan qilib qo'yish lozim. 3-4 yashar bolalarni haftada kamida 2 marta, 4-5 yoshdagilarni esa uxlashi lozim”.

SHuningdek, tarbiyalanuvchilar o'rtasida jismoniy tarbiyani tashkil etish, ochiq havoda, tabiat qo'ynida o'tkazilishi bolalar salomatligini mustahkamlash bilan birga ularning tabiat bilan yaqinlashtiradi. Jismoniy mashqlarni bajarish chog'ida

naffus qilib olishlariga imkon berish, toliqishlariga ham yo'l qo'ymaslik maqsadga

Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida bolalik davrida ta'kidlashicha, mazkur yosh davri bolalarida asab buzilishlarining kelib chiqish sabablari noto'g'ri tashkil etilgan tarbiya yoki muayyan kasallik oqibati bo'lishi mumkin. "Zero, bolaning miyasi nafaqat anatomik jihatdan kattalashib va shakllanib boradi, balki tashqarida bo'layotgan barcha salbiy va ijobiy ma'lumotlar ham uning Ularning orasida bolaning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ko'p bo'lishi mumkin. Hatto yaxshi ota-ona ham bolasini to'la nazorat qila olmay qolishi va uning farzandi noqobil va bezori bo'lib voyaga etishi mumkin. Bolaga bo'lgan e'tiborning pasayishi, turli injiqliklar, ota-onalar yoki oila a'zolarining injiqliklarga qiluvchi tomoshalar, qo'l telefoni orqali uzatilayotgan bema'ni SMSlar va sabab bo'lmoqda"- deyiladi. Haqiqatdan ham xozirgi kunda bunday jarayonlardan jabirlanayotgan bolalarni ko'plab uchratish mumkin.

Yana mutaxassis sifatida Z.R.Ibodullaevning fikrlariga ko'ra, bugungi kunda o'z bolalari uchun tinchlantiruvchi yoki xotirani yaxshilashga yordam beruvchi dorilarni yozib berishni so'rovchi ota-onalarning soni keskin ko'paygan. Ota-onalarning aksariyati bunday holatni keltirib chiqargan omillar – bolalar va o'smirlar kun davomida uzoq muddat harakatsiz o'tirish, yosh, psixologik va fiziologik imkoniyatlardan tashqari televizor yoki kompyuter o'yinlarini tomosha qilish

antiradigan, yurakni baquvvat qiladigan va xotirani mutahkamlaydigan darmon – bu

Tibbiyotga oid manbada ko'rsatilishicha, asab kasalliklarining homiladorlik davridagi kasalliklar, tug'riq paytida va go'daklik davrida ro'y bergan bosh miya jarohatlari, surunkali vitamin (ayniqsa V guruh vitaminlari) etishmovchiligi, virusli infeksiyalar, yallig'lanish kasalliklari ham erta rivojlanuvchi asabiy-ruhiy

ktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini ruhiy qo'llab-quvvatlash ularni turli ruhiy va ijtimoiy salbiy ta'sirlardan muhofazalashga imkon beradi. Tadqiqotchi SH.A.Sodiqova o'z tadqiqotida “ruhiy qo'llab-quvvatlash” “tarbiyalanuvchilarni immunitetni kuchaytirish, shuningdek, oila va mikromuhitda ular duch kelayotgan ziddiyatlarni bartaraf etish”dan iboratligiga urg'u beradi. Muallifning fikricha, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarining “bolalarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlay olishlari ulardagi o'ta ta'sirchanlik, jizzakilik, tushkunlikka tushish, ruhan ezilish, yig'loqilik, o'ziga bo'lgan ishonchsizlik, agressivlik, chiqisha olmaslik kabi salbiy odatlarni bartaraf etish, aksincha, ijobiy fazilatlar – xotirjamlik, oila a'zolari, tengdoshlari va atrofdagilar bilan ijobiy munosabat o'rnatish, ularning xatti-harakatlari, xulq-atvorlariga nisbatan toqatli, bardoshli bo'lish, har narsadan ta'sirlanavermaslik, ruhiy tushkunlikka tushmaslik, o'z-o'ziga ishonch kabi sifatarning shakllanishiga yordam beradi”.Shunday ekan o'sib kelayotgan yosh avlodlarimizni har tomonlama sog'lom bo'lishi oila muhitidagi sog'lom turmush tarzini tashkil qilinishi va maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi yaratilgan sharoitlarga hamda mahoratli tarbiyachilarga ko'p jihatdan bog'liq. Yana

at, kech tushki ovaqat va kechki ovqat) osoyishta vaziyatda o'tishi kerak. Bola stol atrofiga yaxshi ishtaha bilan o'tirsa, uning organizmida ovqatning yaxshi hazm bo'lishiga yordam beruvchi shart-sharoit hosil bo'ladi. Yaxshi ishtaha bolalarda

malakalarini tarbiyalashga yordam beradi. Eng muhimi — bolalarning yoshligidan boshlab ularda yaxshi ishtaha bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Ba'zi

o
il yeyishga o'rgatish ularda ovqatni ishtaha bilan yeyishga, ovqatga ijobiy munosabatni uyg'otishga yordam beradi. Ikkinchi yoshning boshidan qoshikdan foydalanishga o'rgatish, to'rtinchi yoshdan sanchqidan, beshinchi yoshda — qolalarda ovqat yeyishdan oldin qo'lini yuvish, tartibli yeb-ichish, chapillatma, tovushsiz chaynash va ichish, salfetskadan foydalanish, to'g'ri o'tirish, ovqat uchun

b
a Ovqatlanish vaqtida bolalarga tanbeh berish, ularni koyish yaramaydi. Bu holalarning asabini buzadi, ishtahasini bo'g'adi. Bir bolaga berilgan tanbeh boshqa tarbiyachi yoki enaga yordam beradi. Bolalarda ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, masalan, og'irlik kasalliklari, ba'zi ovqatlar mutturlayishi kechishi mumkin. Bolaning to'g'ri ovqatlanayotganining asosiy mezonini uning jismoniy jihatdai uyg'un rivojlanganligidir.

z

o

b

ä

Foydalanilgan adabiyotlar

ı

1. H. Tarbiyachilarni maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarni

ijtimoiylashtirishdagi roli // Xalq ta'limi. 2008. —№5. —B.119-123.

2. Mudrik A.V. Basic social pedagogy. - M.: ACADEMA, 2006. - S. 7.

3. Sadiqova Sh.A. Preparation of students for socio-pedagogical activities (in the example of "Preschool Education" direction of the Higher Education Institution of Education). - T.: TDPU, 2009. - p. 7-8.

,

o

r

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

1. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.
2. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.
3. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.
4. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023)
5. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).